
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 379.85

DOI 10.5281/zenodo.13985699

ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ МАМОНТА ИМ. П.А. ЛАЗАРЕВА)

EXCURSION AS A FORM OF CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY (USING THE EXAMPLE OF THE P.A. LAZAREV MAMMOTH MUSEUM)

ВИНОКУРОВА МАРФА АЛЕКСАНДРОВНА,

старший преподаватель,

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.

VINOKUROVA MARFA ALEXANDROVNA,

Senior lecturer,

Northeastern Federal University named after M.K. Ammosov.

В данной статье рассматриваются экскурсии как формы культурно-познавательной деятельности (на примере музея мамонта им. П.А. Лазарева. Приводится понятие экскурсии и рассматривается классификация ее разновидностей. Выделяются основополагающие признаки музейной экскурсии. Описывается специфика деятельности Всемирного Музея мамонта. Определяются основные элементы, которые должны быть включены в план экскурсии. Характеризуются задачи экскурсовода и требования к нему. В результате проеденного анализа сделан вывод о роли экскурсии как части культурно-познавательной деятельности в музее.

This article discusses excursions as forms of cultural and educational activity (using the example of the P.A. Lazarev Mammoth Museum. The concept of an excursion is given and the classification of its varieties is considered. The fundamental features of a museum tour are highlighted. The specifics of the activities of the World Mammoth Museum are described. The main elements that should be included in the tour plan are determined. The tasks of the guide and the requirements for him are characterized. As a result of the analysis, a conclusion was made about the role of excursions as part of cultural and educational activities in the museum.

Ключевые слова: *экскурсия, музей, экскурсовод, музейная экскурсия, культурно-познавательная деятельность, музей мамонта.*

Key words: *excursion, museum, guide, museum tour, cultural and educational activities.*

Экскурсия (от лат. *excursio* – поездка) – форма образовательной, просветительной и познавательной деятельности учреждений культуры и туризма, в процессе которой реализуется комплексное (визуальное, вербальное, эмоциональное) восприятие экскур-

сантами предлагаемых экскурсионным маршрутом объектов культурного наследия; коллективное посещение достопримечательных мест, музеев, выставок, объектов природы и т.д. по определенному маршруту под руководством экскурсовода с культурно-образовательными и досуговыми целями [4, с. 124].

Так, например, М.П. Анциферов характеризовал экскурсию, как «прогулку, ставящую своей задачей изучение определенной темы на конкретном материале, доступном созерцанию» [1, с. 30].

Л. Баршах считал, что экскурсия – это наглядный метод получения определенных знаний, воспитания путем посещений по заранее разработанной теме определенных объектов [3, с. 214].

В своей работе Б.В. Емельянов отмечает, что «экскурсия – особая форма учебной и внеучебной работы, в которой осуществляется совместная деятельность учителя-экскурсовода и руководимых им школьников-экскурсантов в процессе изучения явлений действительности, наблюдаемых в естественных условиях (завод, колхоз, памятники истории и культуры, памятные места, природа и др.) или в специально созданных хранилищах коллекций (музей, выставка)» [2, с. 45].

Экскурсия – это методический показ достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в его основе лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый рассказ о событиях, связанных с ними. Экскурсия как метод обучения позволяет достигнуть определенной дидактической цели, усвоить понятия, теорию, формировать умения и навыки [2, с. 167].

Авторы Т. М. Глушанок, М. Б. Биржаков, Н. И. Бармина выделяют следующие виды экскурсий:

- 1) по содержанию (обзорные, тематические: исторические, производственные, природоведческие, искусствоведческие, литературные, архитектурно-градостроительные);
 - 2) по составу и количеству участников (индивидуальные, для местного населения, для дошкольников и т. д.);
 - 3) по месту проведения: городские, загородные, музейные;
 - 4) по способу передвижения (пешеходные и с использованием различных видов транспорта);
 - 5) по продолжительности (от 45 мин до суток);
 - 6) по форме проведения (экскурсия-прогулка, экскурсия-лекция, пробная экскурсия)
- [5, с. 85].

М.Ю. Юхневич разделяет экскурсии:

- 1) по профилю – на исторические, литературные, искусствоведческие, естественнонаучные и пр., в чем находит выражение связь с профильной дисциплиной музея;
- 2) в зависимости от места проведения – по экспозиции, фондохранилищу, по территории. Встречаются комплексные экскурсии, в которых сочетается показ экспозиции и других частей музея, например, заповедной зоны;
- 3) по широте охвата. Наиболее часто для характеристики экскурсий употребляются такие термины, как обзорная экскурсия (по всему музею) и тематическая (посвященная конкретной проблеме). Музееведы относятся к этой терминологии, как правило, отрицательно, полагая, что она не отражает существа дела. Действительно, здесь в основу деления положены разные признаки: степень подробности показа экспозиции (полностью или частично) и тематичности. Поэтому более правильно, признав, что всякая экскурсия имеет тему, говорить об экскурсии по всему музею (обзорная) или его части;
- 4) по целевой направленности: культурно-образовательные (общеобразовательные) экскурсии и учебные, непосредственно связанные с программами различных учебных заведений. Среди последних можно выделить методические экскурсии музееведческого характе-

ра, которые знакомят с особенностями хранения фондов, построения экспозиции, ведения экскурсии и пр.;

5) по составу экскурсантов: экскурсии для детской или взрослой аудитории, для местных жителей или туристов, для групп однородных или разнородных по составу (например, для родителей с детьми) [7, с. 59].

Основным моментом в организации музейной экскурсии является привлечение к работе экскурсовода, который должен помочь посетителям получить желаемые знания и впечатления. В результате того, что экскурсия проходит под руководством руководителя, она приобретает организованный характер, так как ее ход полностью подчинен его плану и воле.

Основополагающими признаками музейной экскурсии являются ее тематичность и наличие маршрута: он является основным путем, по которому следует экскурсовод, раскрывая ту или иную тему. Однако качество экскурсии в любом музее зависит прежде всего от того, насколько экскурсовод владеет экскурсионным методом как таковым и учитывает в своей деятельности новые тенденции и запросы аудитории.

Всемирный Музей мамонта был создан в 1991 году по инициативе первого якутского мамонтолога Петра Алексеевича Лазарева как научный и культурный центр по изучению мамонтовой фауны, среды ее обитания и пропаганды научных знаний. Лаборатория Музей мамонта им. П.А. Лазарева сегодня – специализированное научное и культурное учреждение, занимающееся исключительно изучением мамонта, мамонтовой фауны, природной среды ее обитания в ледниковом периоде и распространением научных знаний среди населения. Слово «Всемирный» в первоначальном названии музея не является случайным, ибо в нем хранятся и демонстрируются уникальные палеонтологические материалы, имеющие всемирное значение и являющиеся бесценным наследием человечества. В недрах Якутии найдено 75% всех известных в мире захоронений мамонтов и других представителей мамонтовой фауны с сохранившимися мягкими тканями [6, с. 50].

Музей активно занимается научно-исследовательской работой, выполняет международные и республиканские научные проекты по уникальным находкам, организует полевые работы на местонахождения мамонтовой фауны. Сотрудниками музея за последние двадцать лет были раскопаны и изучены практически все важные находки животных мамонтовой фауны, обнаруженные на территории Якутии – Максунуохский мамонт, Юагирский мамонт, Оймяконский и Хромской мамонтята, Колымский шерстистый носорог и др.

Музей мамонта – это уникальный и единственный в мире специализированный музей, где хранятся, изучаются и демонстрируются интересные и уникальные палеонтологические экспонаты времен мамонтовой эпохи.

Знание темы является ключевым критерием для гида экскурсии. Участники экскурсии хотят чувствовать уверенность в том, что их гид является компетентным и знающим, и что он может предоставить им точную и интересную информацию о достопримечательностях. Ошибки и неточности в экскурсии могут иметь серьезные последствия, такие как потеря доверия группы и ухудшение общего впечатления от экскурсии. Поэтому специалисты должны уделять пристальное внимание содержанию экскурсий, включая:

1. Полноту раскрытия темы: гид должен быть способен предоставить полную и исчерпывающую информацию о достопримечательностях, включая историю, контекст и интересные факты.

2. Четкость структуры: экскурсия должна иметь логичную и последовательную структуру, чтобы участники могли легко следить за ходом экскурсии и понимать связь между отдельными фрагментами.

3. Логические переходы между отдельными экскурсионными фрагментами: гид должен быть способен гладко и логически перейти от одного фрагмента к другому, чтобы создать целостное впечатление от экскурсии.

4. Коммуникативные навыки гида: гид должен быть способен эффективно общаться с участниками экскурсии, отвечать на их вопросы и создавать дружелюбную и приветливую атмосферу.

5. Организация экскурсии: экскурсия должна быть хорошо организована, с четким расписанием и планом маршрута, чтобы участники могли чувствовать себя комфортно и уверенно.

6. Безопасность и комфорт участников: гид должен быть способен обеспечить безопасность и комфорт участников экскурсии, учитывая их индивидуальные потребности и ограничения.

В целом, знание темы является только одним из многих важных аспектов, которые должны быть учитываться при организации и проведении экскурсии.

Однако экскурсия – это творческий акт общения, и важно не только то, что говорит экскурсовод, но и то, как он это выражает. Поэтому мастерство экскурсовода оценивается не только по параметрам содержания. Помимо содержания, также важно умение экскурсовода контактировать с группой. Для этого он может использовать вступительную беседу, чтобы познакомиться с аудиторией и продемонстрировать готовность учитывать их пожелания. Контакт с группой должен поддерживаться на протяжении всей экскурсии, включая переходы от одного объекта к другому. Экскурсоводу необходимо владеть вопросно-ответным методом, чтобы поддерживать диалог с аудиторией. Кроме того, отношение экскурсовода к экспонатам и его способность преподнести материал играют важную роль. Он должен уметь привлечь внимание группы к определенному объекту, создавая установку на узнавание.

Действительно, контакт с группой является важной частью экскурсии, и он должен поддерживаться на протяжении всей экскурсии, включая переходы от одного объекта к другому. Переходы могут быть длительными, особенно на территории музея-заповедника, и они могут стать отличной возможностью для гида экскурсии продолжить общение с группой в более интимной и личностной форме. В это время гид может отвечать на вопросы участников, вступать в беседу с отдельными членами группы, и тем самым создавать более тесный контакт с ними. Это может помочь укрепить доверие группы к гиду и создать более положительное впечатление от экскурсии. Кроме того, переходы могут быть использованы для:

1. Оживления группы: гид может использовать переходы для оживления группы, например, путем организации игр, конкурсов или других интерактивных мероприятий.

2. Обсуждения увиденного: гид может использовать переходы для обсуждения, увиденного на предыдущих остановках, и тем самым помочь участникам лучше понять и запомнить информацию.

3. Подготовки к следующей остановке: гид может использовать переходы для подготовки группы к следующей остановке, например, путем предоставления дополнительной информации о достопримечательности или ее контексте.

В целом, переходы являются важной частью экскурсии, и они должны быть использованы для укрепления контакта с группой, а не для перерыва в работе экскурсовода.

Показателем предрасположенности экскурсовода к общению с группой является его владение вопросно-ответным методом, который позволяет поддерживать эффект диалога на всем протяжении экскурсии.

Внимание аудитории к экспонату зависит от отношения к нему самого экскурсовода. Если экскурсовод демонстрирует интерес и уважение к экспонату, то это может заразить аудиторию и вызвать у них желание узнать больше. Кроме того, это движение также помогает экскурсоводу установить эмоциональную связь с аудиторией и создать атмосферу интереса и уважения к экспонату. В целом, это простая, но эффективная техника, которая может помочь экскурсоводу привлечь внимание аудитории к экспонату и создать положительное впечатление от экскурсии.

Создание установки на узнавание позволяет экскурсоводу направить внимание группы на конкретный объект и помочь им связать его с их предыдущими знаниями и опытом. Это может помочь посетителям лучше понять и оценить объект, а также вызвать у них чувство удивления и интереса.

Кроме того, это прием также может помочь экскурсоводу создать эмоциональную связь с аудиторией, поскольку он позволяет посетителям испытать чувство узнавания и связать его с их личным опытом. В целом, создание установки на узнавание является важным инструментом в арсенале экскурсовода, который может помочь создать положительное впечатление от экскурсии и обеспечить высокий уровень удовлетворенности посетителей.

Исходя из признания приоритета в музее предметных впечатлений, формулируется такой критерий оценки деятельности экскурсовода, как соотношение показа и рассказа. Последний имеет подчиненное значение, создавая определенную установку на восприятие, а потому экскурсия ни в коем случае не должна превращаться в лекцию. Это дается с трудом даже очень опытным мастерам.

Для того чтобы сосредоточить внимание группы на предмете, экскурсоводы используют такое мощное средство воздействия, как перерыв в рассказе — паузу — знак первичности визуальной информации. Она и служит для того, чтобы человек, перестав быть слушателем, мог сосредоточиться на рассматривании.

Речь экскурсовода играет важную роль в создании положительного впечатления от экскурсии. Она должна быть естественной, привлекательной и понятной для участников. Гид должен быть способен общаться с группой как собеседник, а не как информатор, и поэтому от него требуется не только грамотность, но и естественность интонации, хорошая дикция и правильное произнесение отдельных звуков. Для достижения этого можно использовать различные техники, такие как проговаривание скороговорок, чтобы улучшить произнесение отдельных звуков. Кроме того, важно следить за темпом речи и громкостью голоса, чтобы речь была ясной и понятной для всех участников.

Важно также избегать искусственной, «экскурсионной» манеры произнесения, которая может звучать неестественно и отталкивающе. Вместо этого, гид должен стремиться к естественной и привлекательной речи, которая будет способствовать созданию положительного впечатления от экскурсии.

Таким образом, экскурсия является важным инструментом для культурного и познавательного развития, способствуя не только расширению знаний, но и формированию эмоциональной и социальной связи с окружающим миром. Экскурсия – как часть культурно-познавательной деятельности, играет важную роль в формировании гуманистического, патриотического воспитания, расширение знаний, оздоровления и физического развития личности. Культурно-познавательные экскурсии нужно рассматривать как сильнейшее образовательное и воспитательное средство, позволяющее на практике ознакомить молодое поколение с природным наследием, историей и культурой родного края, развивать в детях эстетические чувства, любовь к Родине, отзывчивость к высшим интересам духовности и нравственности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анциферов Н.П. О методах и типах историко-культурных экскурсий. СПб.: Начатки знаний, 1923. 39 с.
2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. М.: Сов. спорт, 2007. 214 с.
3. Кутыева Э.Р. Квест-экскурсия как форма современной экскурсионной деятельности // Менеджмент XXI века: антикризисные стратегии и управление рисками: сб. науч. ст. по мат-лам XV Междунар. науч.-практ. конф. / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, ин-т экономики и управления. СПб.: Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, ин-т экономики и управления, 2015. С. 214-216.

4. Словарь музейных терминов: Сборник научных трудов. М. ГЦМСИР, 2010. 232 с.
5. Хуусконен Н.М., Глушанок Т.М. Практика экскурсионной деятельности. СПб.: Изд. дом Герда, 2008. 205 с.
6. Федоров С.Е. Музей мамонта: страницы истории // Проблемы региональной экологии. 2018. №5. С. 48-51.
7. Шляхтина Л.М., Фокин С.В. Основы музейного дела. СПб., 2000. 160 с.

© Винокурова М.А., 2024.